

SPORT MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHNING IJTIMOIIY FALSAFIY AHAMIYATI

Nazarov Nurali Normirzaevich

Toshkent iqtisodiy va pedagogika universiteti "Ijtimoiy fanlar va jismoniy tarbiya" kafedrasi f.f.n., professori

Annotatsiya: maqolada mamlakat sportini rivojlantirish, yosh sportchilarni tarbiyalash, sport musobaqalarini tashkil etish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar hamda ularning tayyorlash jarayonida amalga oshiriladigan ilmiy amaliy ishlar falsafiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sport, mamlakat, aholi salomatligi, iroda, murabbiy, sportchi, terma jamoa, falsafa, falsafiy qarashlar, sog'lom turmush tarzi, yuklamalarni rejalashtirish.

Tadqiqot natijalari: Antik davrdan boshlab faylasuflar tomonidan sport jismonan sog'lom, ma'nan barkamol avlodni tarbiyalashga yordam beradigan vositalardan ekanligi e'tirof qilib kelinmoqda. Sportning vazifalari ba'zi kishilar o'ylaganidek, nafaqat raqobatlashish, kuch sinashish, o'zligini namoyon etishdan balki, insonning mukammal bo'lishi uning jismoniy va ma'naviy dunyoqarashini rivojlanishiga yordam beradigan samarali omillardan ekanligini sportsohasida faoliyat olib borayotgan ko'pchilik mutaxassislar allaqachon anglab yetdilar. Har bir mamlakatda aholi salomatligini mustahkamlash, o'z Vatanini va xalqini himoya qilishga tayyor bo'lgan vatanparvar yosh avlodni tarbiyalash asosiy maqsadlardan hisoblanadi. Sport bilan shug'ullanish shaxsning har tomonlama rivojlanishiga alohida ta'sir ko'rsatib, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga, ma'naviy, axloqiy va aqliy o'sishga yordam beradi. Insoning irodasini mustahkamlaydi. Hozirgi vaqtda sportning juda ko'p yo'nalishlari mavjud bo'lib, ular raqobat turlari, harakatlarning maxsus tarkibi, raqobat faoliyatini baholash qoidalari va usullari bilan bir-biridan farq qiladi. Ana shu jarayonlarni biladigan, tushunadigan professional sport murabbiylarini tayyorlash bugungi kunda eng dolzarb o'z yechimini kutayotgan muammolardan biridir. Sport mutaxassislarini tayyorlashning roli va ahamiyati jamiyatimizda bebahodir. Ma'lumki, ta'lim sohasini isloh qilish, uni o'tmishdagi mafkuraviy xurofot va kinoyalardan butunlay xalos qilish rivojlangan demokratik o'zgarishlar darajasida yuqori ma'naviy va axloqiy talablarga javob beradigan malakali kadrlar tayyorlashning milliy tizimini yaratishdan iborat. Shu munosabat bilan mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 20 avgustdagi 524-sonli "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan sport maktablari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" Qarori qabul qilindi.[1]

Respublikamizning olis qishloqlarida zamonaviy talablarga javob beradigan sport inshootlarini qurish va foydalanishga topshirishga qaratilgan islohotlar yoshlarga o'z sport turlari bo'yicha g'alabalarga erishishlari uchun katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Yoshlarni ixtisoslashtirilgan sport maktablarida ta'lim olishlari ularning bolaligidan sportning muammolari, kamchiliklari va yutuqlari bilan tanishishlariga imkoniyat yaratadi. “Sport mutaxassislarining ma'naviy va axloqiy imidji yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishlarini, ularga o'xshash uchun tinmay mashqlar qilishlarini, o'z ustilarida ilmiy jihatdan ham samarali izlanishlar qilishlarini asosi bo'ladi”. [4]

O'zbekistonda sportni rivojlantirishning bugungi bosqichida murabbiy bilan sportchiga tobora ko'proq qiyin vazifalar qo'yilayotgani ko'ramiz. Ushbu vazifalar bajarish mutaxassislarni o'quv jarayonini tashkil etish va yuqori natijalarga erishishning eng mos usullarini izlashga majbur qiladi. Sport o'yin-kulgi bilan birgalikda sog'lomlashtirish funksiyasini bajaradi. Uning dam olish va quvnoq dam olishga qaratilgan sog'lomlashtirish mashqlari sog'lom turmush tarzining asosi hisoblanadi. Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash to'g'ridan-to'g'ri sportchining tanasida hayotni qo'llab-quvvatlovchi funktsional organlarga to'liq ta'sir qilish va juda yuqori faollik darajasiga ko'tarilish bilan bog'liq. Bugungi kunda yildan yilga qiyinlashib borayotgan g'alabaga erishish yo'lida sportchini zamonaviy usullar bilan tayyorlashning o'ta murakkab vazifalarini ilmiy va uslubiy yondashuvlarsiz faqatgina fikrga tayanib hal qilib bo'lmaydi. O'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish usuli ham musobaqalar darajasiga bog'liq va bunday yig'ilishlarda bajarilgan har bir ish juda puxta o'ylangan bo'lishi kerak. Sportchilarni yig'ilish joyiga etkazib berish, mashg'ulot kunlari, dam olish, ovqatlanish va aniq mashg'ulotlar o'tkaziladigan joylarning puxta rejalashtirilgan tartibini ilmiy metodologik ishlanmalari bo'lishi zarur shartdir. Murabbiy, sportchi, shifokor, psixolog va yo'riqchilar birgalikda yangi texnik harakatlarni tuzish, amaliy murakkab mashg'ulotlarga funktsional, psixologik tayyorgarlik kabi masalalarni hal qilishadi.

Hozirgi vaqtda mutaxassislarni tayyorlash va ular o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirish masalasi ham ijobiy hal qilinishi kerak. Terma jamoalarni bunday mutaxassislar bilan ta'minlash uchun hamma joyda yangilarini muntazam ravishda tayyorlash, shuningdek kadrlarni qayta tayyorlash zarur. Milliy jamoalar uchun oliy toifali murabbiylar malakasini oshirish, ular uchun ilmiy-uslubiy konferensiyalar o'tkazish, yuqori darajadagi mutaxassislarni taklif qilish orqali tajriba almashish lozim. Terma jamoani boshqarish uchun bosh murabbiyni chet eldan (**Bugungi futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasiga o'xshab**) juda katta mablag' hisobiga olib kelib muammoni yechishga harakat qilmasdan, mahalliy mutaxassislarni tayyorlab (**Bokschi murabbiylarimiz singari**) chet el jamoalariga murabbiylik qilish darajasiga olib chiqish kerak. Aynan ana shu qarashni barcha federatsiyalar o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishlari shart. Yillar davomida sportchini, sport mutaxassislarini tayyorlasak-da ular

uchun mablag' sarflansa so'ngi musobaqaga jamoamizni xorijlik mutaxassisga topshirib qo'ysak, aslida mantiqan ham noto'g'ri bo'ladi Aynan ana shu haqiqatni sport sohasi mutasaddilari anglab yetishlari va tan olishlari ayni haqiqat bo'ladi.

“Qonunchilik palatasida qabul qilingan, keyinchalik Senat tomonidan tasdiqlagan Davlat budjeti to'g'risidagi qonunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligiga 2025 yil uchun 1 trillion 134 milliard 756 million so'm mablag' ajratildi. Bu taxminan 88 million AQSh dollari degani. Xususan, ushbu summaning 190 milliard Olimpiya o'yinlariga samarali tayyorgarlik ko'rish uchun yo'naltiriladi. Taqqoslash uchun, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga 59 trillion, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga 6 trillion, Sog'liqni saqlash vazirligiga 4 trillion 999 million, Madaniyat vazirligiga 1 trillion 207 million so'm ajratilgan”. [5]

Sportchilar foydalanishlari uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lgan moddiy-texnik ta'minotni, bazalarni yaratish va to'ldirish, sport anjomlarini ishlab chiqish ayrimlarini sotib olish mumkin. Ammo, yuqori darajadagi sportchilarni tayyorlash jarayonida qo'llaniladigan muntazam shifokor tekshiruvlari, terapevtik va pedagogik kuzatuvlar, sog'liqni saqlash va boshqa kompleks nazorat shakllarini, har bir sportchini qanchalik yuklamaga bardosh bera olishini aniqlay oladigan sport shifokorlari, sportchilarning xarakteridan kelib chiqib, yuklamalarni normallashtirishda mashg'ulotlar hamda musobaqalar davrida ularning jismoniy xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirishga yordam bera oladigan sport psixologlari (ana shundagina futbolchilarimiz o'yin oxirida yoki alamlaridan bir-birlarini emas 90 daqiqa to'p tepadilar), mashg'ulotlar va musobaqalar davomida sportchilarning tiklanishlari uchun tez va sifatli xizmat ko'rsatuvchi massajchi kabi barcha mutaxassislarni tayyorlash juda katta ahamiyat kasb etadi. [2.3] Sport sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha alohida ishlar olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rniga shuni ta'kidlash kerakki, g'alabaga erishish uchun bir nechta malakali sport mutaxassislarning hamkorligi talab etiladi, ular o'z kasblarini mukammal o'zlashtirib, jahon sport hamjamiyatida o'z nomini tan oladigan sportchilarni tayyorlaydilar. Sport mutaxassislari tomonidan nafaqat o'z sohalarini, balki bir qator sohalarni o'zlashtirish ularning yuqori sport natijalariga erishishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 20 avgustdagi 524-sonli Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan sport maktablari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida Qarori

2 А.Шопўлатов. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мезонлари.// Фан-спортга 2022 йил 1-сон,

3.А.Абдуллаев. Жисмоний тарбия ва спорт мутахассислари малакасини ошириш йўллари.// Фан-спортга 2021 йил 3-сон

4. Ф. Равшанов. Миллий раҳбаршунослик тарих ва тажриба.-Т.. Академия, 2017. –б. 15

5 .<https://olamsport.com/ru/news/sport-vazirligiga-2025-yil>